

HISSIYOTLARNI TAHLIL QILISHNING QOIDALARGA ASOSLANGAN, MASHINANI O'RGANISH VA GIBRID YONDASHUVLARNING TAHLILI VA QO'LLANILISHI.

Niyazmetova Kumush Ergash qizi
Dasturiy injiniringi kafedrası, stajor-o'qituvchi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot Texnologiyalari Universiteti Urganch
Filiali
Urganch. Xorazm
silversilver2213@gmail.com
+998937198855

Annatatsiya. Miya konfiguratsiyasidan ilhomlanib, hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari inson miyasi sun'iy neyronlar tarmog'i orqali ma'lumotlarni qanday qayta ishlashga taqlid qiladi. NLP Deep Learning hissiyotlarni tahlil qilish uchun kuchli neyron tarmoq algoritmlaridan foydalanadi. Bu matn qismi ijobiy, salbiy yoki neytral ekanligini aniqlash uchun ishlatiladigan texnologiya. U buni toifalar, mavzular yoki ob'ektlarga hissiyot ballarini belgilash orqali amalga oshiradi. Bu toifalar ma'lum do'konlar, mahsulotlar, narx strategiyasi, joylar, reklama aktsiyalari va boshqalar bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: NLP, Neyron tarmoq, sentiment tahlil, Logistic Regression, Machine learning, Naïve Bayes, Deep learning, Support Vector Machines.

Hissiyotlarni tahlil qilish so'nggi yillarda ko'plab sohalarda katta ahamiyat kasb etgan texnologiyalardan biridir. Ushbu texnologiya inson miyasi neyron tarmoqlaridan ilhomlanib, NLP va chuqur o'rganish algoritmlari yordamida matnlarni ijobiy, salbiy yoki neytral deb tasniflaydi.[2] Hissiyotlarni tahlil qilish korxonalariga mijozlarning fikr-mulohazalarini o'lchash, HR sohasida xodimlarning faoliyati va aylanmasini tahlil qilish kabi imkoniyatlarni beradi.[1]

Maqolada hissiyotlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan uch asosiy algoritmik yondashuv – qoidalarga asoslangan, mashinani o'rganishga asoslangan va gibriddan iborat – batafsil tahlil qilinadi. Har bir yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularni turli ehtiyojlarga mos ravishda qaysi holatda qo'llash maqbul ekanligi muhokama qilinadi. Bu orqali foydalanuvchilar o'z bizneslariga eng samarali hissiyotlarni tahlil qilish modelini tanlashlari va uni muvaffaqiyatli integratsiya qilishlari mumkin bo'ladi.

Hissiyotlarni tahlil qilish - internetda mijozlar fikrini o'rganish uchun keng qo'llaniladi. Yangi foydalanish holatlari kompaniyalarning yuqori eskirish stavkalari bilan kurashishga majbur bo'lishlaridir.[3] HR guruhlarida xodimlar aylanmasini kamaytirish va ish faoliyatini yaxshilash uchun nima haqida

gapirayotganini tushunish uchun hissiyotlarni tahlil qilish bilan birlashtirilgan ma'lumotlar tahlilidan foydalanadilar. Bu ma'lum bir shaxsni aniqlash uchun shaxsiylashtirilgan emas, balki umumiy tendentsiyalarni tushunish va kerak bo'lganda tuzatish choralari ko'rishdir.

Ushbu texnologiyaning ahamiyati isbotlangan. Agar siz buni tahliliy tizimingizga integratsiya qilishni o'ylayotgan bo'lsangiz. Uni o'rnatishda nima borligini tushunish yaxshi. Ushbu maqola sizga chuqur texnik jarayon haqida umumiy ma'lumot beradi.

Hammasi hissiyotlar kutubxonasini yaratishdan boshlanadi. Tuyg'u kutubxonalari bir nechta lug'atlardan iborat bo'lib, ularda oldindan qo'lda hisoblangan iboralar va sifatning to'liq ro'yxati mavjud. Xuddi shu tarzda biz iboralarni tushunamiz. Biz iborani birinchi marta eshitganimizda, biz uni tushunmasligimiz mumkin, lekin u ishlatilgan kontekstga qarab, biz miyamizda ijobiy, salbiy yoki neytral ma'noga ega bo'ladimi-yo'qmi, joylashtiramiz.

Semantik kutubxonalar buni xuddi shunday qiladi, ammo inson kodlovchilari ushbu iboralarning har birini qo'lda baholaydilar. Bu juda qiyin bo'lishi mumkin, chunki har bir kishi taqdim etiladigan ballga rozi bo'lishi kerak. Misol uchun, agar bir kishi "dahshatli" ball -0,5 ball bersa, ikkinchisi esa bir xil ballni "yoqmadim" deb baholasa, sizning his-tuyg'ularingiz tahlili ikkala so'zni ham bir xil salbiy intensivlikka ega deb hisoblaydi. Biz bilamizki, "dahshatli" "yoqtirmaslik" dan ustun turishi kerak, shunday emasmi?

Agar sizga ko'p tilli hissiyot mexanizmi kerak bo'lsa, har bir til uchun noyob kutubxonalar kerak bo'ladi. Va bu kutubxonalarning har biri saqlanishi kerak; ballar o'zgartiriladi va yangi iboralar qo'shiladi yoki olib tashlanadi. Ish juda ko'pmi? Faqat takomillashtirilishi kerak bo'lgan tayyor kutubxonalar mavjud.

Hissiyotlarni tahlil qilish algoritmi modellari. Sizning his-tuyg'ularingiz kutubxonasi tayyor bo'lgach, keyingi qadam matn ortidagi his-tuyg'ularni aniqlash uchun algoritm modelini tanlashdir. Bu odatda 3 ta asosiy hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari modellaridan tanlovdir.[7] Siz tanlagan model siz qayta ishlashni kutayotgan ma'lumotlar miqdori va biznesingiz uchun zarur bo'lgan aniqlikka bog'liq bo'ladi.[4]

1. Qoida yoki lingvistikaga asoslangan yondashuv

Ushbu yondashuv his-tuyg'ularni aniqlash uchun ma'lumotlarni tasniflash uchun qo'lda tayyorlangan qoidalarga tayanadi. Ushbu yondashuv ijobiy yoki salbiy qiymatlarga ega bo'lgan so'zlarning lug'atlaridan ballni hisoblash uchun ularning qutbliligini va hissiyot kuchini bildiradi. Qo'shimcha funksiyalarni ifodalarni kiritish orqali ham qo'shish mumkin. Qoidalarga asoslangan his-tuyg'ularni tahlil qilish algoritmlari yanada oqilona qoidalarni ishlab chiqish orqali kontekstga asoslangan holda sozlanishi mumkin.[5]

U qanday ishlaydi: Berilgan matndagi ijobiy va salbiy so'zlar sonini hisoblaydi. Agar ijobiy tomonlar soni salbiylardan ko'p bo'lsa, u ijobiy his-tuyg'ularni qaytaradi. Agar ikkalasi ham teng bo'lsa, u neytral kayfiyatni qaytaradi.

Kamchiliklari:

Ushbu yondashuvning salbiy tomoni shundaki, u gapda so'zlarning qanday birikishini hisobga olmaydi, u faqat hodisalarga qaraydi.

U tez amalga oshiriladi, lekin model uzoq muddatli xarajatlarni o'z ichiga oladi, chunki u doimiy va yaxshilangan natijalarga erishish uchun muntazam parvarishlashni talab qiladi.

Steps Involved in Training a Classifier in Sentiment Analysis

2. Avtomatlashtirilgan yoki Machine Learning yondashuvi

Aniq belgilangan qoidalar o'rniga, ushbu hissiyotlarni tahlil qilish modeli bayonotning mohiyatini aniqlash uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi. Bu tahlilning aniqligini oshirishni va ma'lumotni juda murakkab bo'lmagan holda ko'plab mezonlar bo'yicha qayta ishlashni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv nazorat ostida mashina o'rganish algoritmlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Algoritm matnning his-tuyg'ularini aniq bashorat qila olmaguncha ko'plab namunali parchalar bilan o'rganiladi. Keyin katta matn qismlari tasniflagichga kiritiladi va u his-tuyg'ularni salbiy, neytral yoki ijobiy deb taxmin qiladi.[6]

Mashinani o'rganish modellari ikki xil bo'lishi mumkin:

a. An'anaviy modellar - Bu usul ijobiy, salbiy va neytral sinflar uchun misollar bilan ma'lumotlar to'plamini yig'ishni, so'ngra ushbu ma'lumotlarni qayta ishlashni va nihoyat misollar asosida algoritmnini o'rgatishni talab qiladi. Ushbu usullar asosan matnning qutbliligini aniqlash uchun ishlatiladi. Naïve Bayes, Logistic Regression and Support Vector Machines (SVM) kabi an'anaviy mashinani o'rganish usullari keng ko'lamli his-tuyg'ularni tahlil qilish uchun keng qo'llaniladi, chunki ular miqyoslash qobiliyatiga ega.

b. Chuqur o'rganish modellari - Bu an'anaviy modellarga qaraganda aniqroq natijalar beradi va CNN (Konvolyutsiyalangan neyron tarmog'i), RNN (takroriy neyron tarmoq) va DNN (chuqur neyron tarmoq) kabi neyron tarmoq modellarini o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt yordamida tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) orqali kompyuter tizimlari bilan qulay muloqot qilish, ovozli buyruqlarni qabul qilish va matnlarni avtomatik tarjima qilish imkoniyatlari yaratildi. Masalan, virtual yordamchilar (Siri, Alexa kabi) foydalanuvchilar bilan suhbatlashish va ularning ehtiyojlariga mos javoblarni taqdim etish imkonini beradi.

Tuyg'ularni tahlil qilish tasniflash algoritmlari uchun ishlatiladigan asosiy modellar Naïve Bayes va Deep Learning.:

Naive Bayes hissiyotlarini tahlil qilish. U "Naive" deb ataladi, chunki u bir xususiyatning paydo bo'lishi boshqa xususiyatlardan mustaqil degan taxmindan foydalanadi. Misol uchun, u apelsin mevasini rangi, shakli va ta'miga qarab aniqlaydi, har bir xususiyat xulosaga kelish uchun mustaqil ravishda baholanadi. "Bayes" Bayes teoremasi printsipiga asoslanganligi sababli.[8]

Naive Bayes hissiyotlarini tahlil qilishda Bayes klassifikatori hujjatlar, matn yoki mahsulotlarni ijobiy yoki salbiy deb tasniflaydi. Masalan, "Menga bu mahsulot juda yoqadi" jumlasida siz ijobiy his-tuyg'ularni aniq his qilasiz. Tasniflagich har bir ehtimollik qiymatini hisoblab chiqadi va sinf ijobiy deb tanlanadi, chunki **ijobiy** qiymat undan ustun turadi.

Chuqur o'rganish. NLP chuqur o'rganish yordamida his-tuyg'ularni tahlil qilish hissiyotlarni tahlil qilish uchun tuzilmagan va etiketlanmagan ma'lumotlardan bir nechta qatlamlar orqali naqshlarni o'rganishga qodir. Neyron tarmoqlarning ikkita usuli keng tarqalgan - tasvirlarni qayta ishlash uchun CNN yoki konvolyutsion neyron tarmoqlari va NLP vazifalari uchun RNN yoki takroriy neyron tarmoqlari.[9]

3. Gibrid yondashuv

Gibrid his-tuyg'ularni tahlil qilish modellari hissiyotlarni tahlil qilish uchun eng zamonaviy, samarali va keng qo'llaniladigan yondashuvdir. Agar sizda yaxshi mo'ljallangan gibrid tizimlar mavjud bo'lsa, siz avtomatik va qoidalarga asoslangan tizimlarning afzalliklarini olishingiz mumkin. Gibrid modellar moslashtirishning moslashuvchanligi bilan birga mashinani o'rganish kuchini taklif qilishi mumkin.

Sizning biznesingizga mos keladigan yondashuv. Agar tayanish uchun yaxshi leksikaga ega bo'lsangiz, leksikaga asoslangan usul sizga mos kelishi mumkin. Biroq, ko'p hollarda, ayniqsa, ijtimoiy media bilan bog'liq tahlillar uchun lug'atlar maqsadga muvofiq ravishda xizmat qilmasligi mumkin. Ular Twitter va Instagram kabi ijtimoiy media platformalarida ko'rinib turganidek, rivojlanayotgan tilning til xususiyatlariga moslashtirilmagan bo'lishi mumkin. Har ikkala leksika

yoki qoidalarga asoslangan yondashuv va mashinani o'rganish yondashuvining kombinatsiyasi bilan gibrid yondashuvni tanlash siz uchun eng yaxshi ishlaydi.

Xulosa. Ushbu maqolada hissiyotlarni tahlil qilish uchun uch xil algoritmik yondashuv – qoidalarga asoslangan, mashinani o'rganishga asoslangan va gibrid modellarning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, har bir modelning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, ularning tanlovi tahlil qilinayotgan ma'lumotlarning miqdori va aniqlik darajasi ehtiyojlariga bog'liq.

Qoidalarga asoslangan yondashuv oddiy va tezkor yechim bo'lsa-da, kontekstni to'g'ri tushinishda cheklovlarga ega. Mashinani o'rganishga asoslangan model esa katta ma'lumot to'plamlari uchun yuqori aniqlikni ta'minlaydi, lekin o'qitish uchun ko'p resurs talab etadi. Gibrid model ikki yondashuvning afzalliklarini birlashtirib, kengroq imkoniyatlar yaratadi va kontekstni ancha aniqroq tahlil qilishga yordam beradi.

Maqola foydalanuvchilarga o'z ehtiyojlariga eng mos keladigan hissiyotlarni tahlil qilish modelini tanlashda yo'l-yo'riq ko'rsatadi va bu texnologiyani o'z tizimlariga muvaffaqiyatli integratsiya qilishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American economic review*, 91(5), 1369-1401.
2. Mihalcea, Rada, Hugo Liu, and Henry Lieberman. "NLP (natural language processing) for NLP (natural language programming)." *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 7th International Conference, CICLing 2006, Mexico City, Mexico, February 19-25, 2006. Proceedings 7.* Springer Berlin Heidelberg, 2006.
3. Mihalcea, Rada, Hugo Liu, and Henry Lieberman. "NLP (natural language processing) for NLP (natural language programming)." *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 7th International Conference, CICLing 2006, Mexico City, Mexico, February 19-25, 2006. Proceedings 7.* Springer Berlin Heidelberg, 2006.
4. Hasan, Md Rakibul, Maisha Maliha, and M. Arifuzzaman. "Sentiment analysis with NLP on Twitter data." *2019 international conference on computer, communication, chemical, materials and electronic engineering (IC4ME2)*. IEEE, 2019.
5. Pandey, Munna, et al. "Sentiment analysis using lexicon based approach." *IITM Journal of Management and IT* 10.1 (2019): 68-76.
6. Jain, Anuja P., and Padma Dandannavar. "Application of machine learning techniques to sentiment analysis." *2016 2nd International Conference on*

- Applied and Theoretical Computing and Communication Technology (iCATccT)*. IEEE, 2016.
7. Wankhade, Mayur, Annavarapu Chandra Sekhara Rao, and Chaitanya Kulkarni. "A survey on sentiment analysis methods, applications, and challenges." *Artificial Intelligence Review* 55.7 (2022): 5731-5780.
 8. Dey, Lopamudra, et al. "Sentiment analysis of review datasets using naive bayes and k-nn classifier." *arXiv preprint arXiv:1610.09982* (2016).
 9. Ouyang, Xi, et al. "Sentiment analysis using convolutional neural network." *2015 IEEE international conference on computer and information technology; ubiquitous computing and communications; dependable, autonomic and secure computing; pervasive intelligence and computing*. IEEE, 2015.
 10. Allaberganova, Nasiba Muradovna, and Feruza Kamiljanovna Abdrimova. "HIS-TUYG ‘ULARNI TAHLIL QILISH USULLARI." *GOLDEN BRAIN* 1.13 (2023): 260-267.